

ISHQ TALQINI NAVOIY VA NODIRA IJODIDA

Mirzaqo`ziyeva Xurshida Sohijjon qizi

O`zbek tili va adabiyoti fakulteti

06/20-O`TA guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903739>

Annotatsiya: Komila va Navoiy g`azaliyoti, uning o`ziga xos badiiy manzarasi, Komila va Navoiy ijodidagi o`xshash va farqli jihatlari: talmeh qo`llashdagi mohir san`atkorona yondashuvi va turli ohanglar jilosida namoyon bo`lishini anglash mumkin.

Kalit so`zlar: "Xazoyin ul-maoniy", "Nodira- Komila " devoni, g`azal, devon, talmeh, she`riyat, taxallus.

Navoiy 1492- 1498 yillar mobaynida oldingi rasmiy devonlariga kirgan va keyinchalik yaratilgan she`rlarini hamda avvalgi devonlariga kirmagan o`zbekcha she`rlarini jamlab, to`rt mustaqil devondan iborat lirik kulliyoti "Xazoyin ul-maoniy" (Ma`nolar xazinasini) yaratdi. Ushbu devon shoirning butun umri davomida yozgan, 16 lirik turga mansub 50 ming misradan ortiq hamma o`zbekcha she`rlarini qamrab oldi. Shoir "Xazoyin ul- maoniy"ni tuzar ekan, umrni to`rt faslga bo`ladi.: "G`aroyib us - sig`ar" (Yoshlik g`aroyibotlari), "Navodir ushshabob" (Yigitlik nodirliklari), "Badoye ul- vasat" (O`rta yosh go`zalliklari), "Favoyid-ul kibar" ("Keksalik foydaliklari")deya nomlagan. "Xazoyin-ul maoniy" devonida lirik turning 16 janr namunalari berilgan. Shoir ushbu devonida mavzu jihatidan hayotni, insonni, uning olijanob tuyg`u va intilishlarini, ma`shuqaga bo`lgan sevgini o`z g`azallarida yoritadi va oshiqning ma`shuqaga bo`lgan sevgisini "Layli va Majnun", " Farhod va Shirin" timsollari orqali yoritadi. Misol uchun :

Demangiz Shirinu Layli oncha bor husn ichrakim,

Xo`blikda ul sanam avvalg`ilarga o`xshamas.[2,77]

Xuddi shuningdek o`xshatishlar, talmeh san`atlari Qo`qon adabiy muhitini yaratgan shoira Komila ya`ni Nodirabegim ijodida ham uchraydi. Nodirabegim lirikasi XIX asr birinchi yarmidagi Qo`qon adabiy hayotida alohida o`rin tutadi. Badiiy kamolot jihatidan Nodira o`z asrining peshqadam ijodkorlaridan biri edi. U ikki tilda tartib berilgan ikki devon sohibasidir. Shoira o`zbekcha she`rlardan tashkil topgan devoniga Nodira, Komila taxalluslarini qo`llagan. Fors - tojik tilida jamlangan devoniga kirgan she`rlarga esa Maknuna deb taxallus qo`ygan. "Uning she`rlari ham shakl, ham mazmun jihatidan

tamomila original she'rlardir. Shoiri devonida taqlid, payrav she'rlar mutlaqo uchramaydi. Uning har bir g'azali mustaqil, original asardir"[3,155]. Shoiri yashagan davrda Qo'qon adabiy muhiti gullab-yashnagan edi.Umarxon uning umr yo'ldoshi,mamlakat rahbarigina emas balki,ustoz shoir ham edi. Nodiradan bizgacha 2 ta devoni qolgan. Nisbatan to'la hisoblangan turkiy devonida 189 ta g'azali mavjud. Ularning ayrimlari tojikcha.Forsiy she'rlar "Devoni Maknuna" ga jamlangan.Komilaning 10000 misraga yaqin asari yetib kelgan.

Shoiraning "Nodira-Komila" devonida 253 ta turkiy g'azallar, 1ta qasida, 1ta tajiband,1ta takriband, Navoiy g'azaliga muxammasi,1ta musaddas,2ta musammad,1ta firoqnoma, 5ta muxammas o`rin olgan.Shoiri bu devonida deyarli barcha g'azallarida Komila taxallusini qo'llagan.Devondagi g'azallari mavzusida sog'inch,firoq,yorga bo'lgan muhabbati aks etadi va bu munosabati bir tarafdin Allohga bo'lgan sevgisini anglatsa, yana boshqa tarafdin ma'shuqaning ma'shuqqa bo'lgan muhabbatini ifodalaydi.Bu tuyg'ularni ifodalashda shoiri turli xil janrlardan,so'z o'yinlaridan,talmehlardan foydalanadi.Navoiy ijodidagi oshiqning o'z yoriga Layli va Majnun,Farhod va Shirin kabi talmehlarini Nodira ijodida ham juda ko'p uchratishimiz mumkin va buni quyidagi misralarda ko'rib o'tamiz :

O'shal Layli malohat nozanini mohruksorim¹

Meni Majnun kabi sargashtai dashti balo qildi. [1,294]

Ushbu bayt Nodiraning "Nodira-Komila " devonidagi "Fig'onkim,yor ishq sabri ko'nglumdin judo qildi" radifli g'azalining 3-bayti sifatida keladi.Shoiri bu baytda o'z ma'shuqini ayollarga beriladigan sifat bilan ta'riflab ketadi ya'ni Layli sifat malohatli,oy yuzli go'zal yor meni Majnun kabi dashtlarda sarsonlik balosini soldi deya yozadi.

Navoiy baytida esa :

Demangiz Shirinu Layli oncha bor husn ichrakim,

Xo'blikda² ul sanam avvalg'ilarga o'xshamas. [2,77]

Hazrat Navoiy " Navodir ul-shabob " devonida "Ko'nglum ichra dardu g'am avvalg'ilarg'a o'xshamas " radifli g'azalida ma'shuqani demangiz Shirinu Layliga husn ichra go'zal ,lekin, u sanam (yor) shunchalik go'zalligi borki, avvalgilarga(hech biriga) o'xshamaydi deb ta'riflaydi.

¹ Mohruksor-oy yuzli,go'zal;
²Xo'blik- yaxshilik,go'zallik

Nodira sevikli yor hajri bilan bog'liq tuyg'ularini Layli va Majnun taqdiriga qiyosan tasvirlaydi. Ularda ko'plab badiiy asarlar qahramoniga aylangan Layli va Majnun taqdiridan ko'ra haqiqiy hayotdagi kishilar qismati tasvirlangandek tuyuladi. Komilaning quyidagi baytida esa :

Qissai Farhodu Majnun qoldi, men ham ishq aro,

Komila, bir jongudoz³ afsona bunyod aylaram. [1,250]

Shoiraning bu bayti " Nodira-Komila" devonidagi "Har qachonkim ul parivash vaslini yod aylaram " deb boshlanuvchi g'azalining maqta'si sifatida keladi. Bu misra orqali shoira ishqdagi Farhod-u Majnun qissasi qoldi, ishq ichra ko'ngilga harorat solguvchi, jonga azob berguchi bir afsona yaratdim deydi. Maqta'da shoira Komila deya o'ziga yuzlanib ishq ahlida Farhod va Majnun qissasidan o'tadigan afsona yaratganini aytadi. Darhaqiqat, Nodira umr yo'ldoshi Amir Umarxon vafot etgandan so'ng uning firoqida qiynaldi va ko'plab g'azallarida umr yo'ldoshiga bo'lgan muhabbati, sog'inchi, firoqini yoritdi. Bu bilan shoira Amir Umarxonga bo'lgan muhabbati Farhod-u Majnunning sevgisidanda kuchli bir afsona deya ataydi.

Navoiy ijodida esa :

Ishq aro Farhodu Majnuni manga o'xshatmangiz,

Kim alar ham men kibi rasvoi badnom o'lmasun. [2,84]

Shoirning " Navodir ul – shabob " devoniga kiruvchi "Kimsa mendek ishq aro besabru orom o'lmasun" deb boshlanuvchi g'azalining 3- bayti bo'lib keladi. Baytda ishq ichra Farhod-u Majnuni menga o'xshatmang, ular ham men kabi sharmanda bo'lmasin deya yozadi. Shoira Komila o'z g'azalida sevgisi Farhod-u Majnundanda kuchli afsona ekanligini yozsa, Navoiyning ishqisi esa Farhod va Majnunga solishtirilsa oshiqning (shoirning) muhabbati kuchli ekanligini ko'rib ular sharmanda bo'lmasin deyilgan baytda va talmehdan mohirona foydalangan.

Shoira Nodirabegimning Umarxon vafotidan keyin ko'p hasrat chekkanligini quyidagi baytlar orqali ko'rishimiz mumkin:

Chekarda jon menga taqlid qilmasin Farhod,

³Jongudoz- 1.jonni qiynovchi, azob beruvchi; 2.jozibali, kko'ngilga harorat soluvchi.

Firoq tog'ida behuda chekmasun kulfat .

Menga barobar emas Ko'hkan bila Majnun,

Alarda bir g'am edi, lek menda yuz hasrat.[1,42]

Ushbu bayt “ Nodira- Komila “ devoniga kiruvchi “ Mening jununima Majnunni bermangiz nisabat “ deb boshlanuvchi g'azalining 2-,3- bayti bo'lib kelgan. Birinchi baytida jon azobini his qilishda Farhod menga taqlid qilmasin,firoq tog'ida behudaga azob chekib yurmasin deydi.Ikkinchi baytida esa oshiq ishq bog'ida Ko'hkan bilan Majnun unga teng emasligi, ularda bir g'am bo'lsa, oshiqda yuz hasrat bor ekanligini yoritadi.

Navoiy o'zining “Favoyid ul- kibar “ devoniga kiritilgan “Shu'lai ruxsorig'a ko'nglum qushi aylonadur” deb boshlanuvchi g'azalida Farhod va Majnun talmehini quyidagi baytda qo'llaydi:

Ey Navoiy, so'zla voqi' dostonim ishq aro,

Kim bu dam Farhodu Majnun qissasi afsonadur.[2,173]

Ushbu g'azal 9 baytdan iborat bo'lib, bu bayt g'azalning maqta'si sifatida keladi.Baytda Oshiq Navoiyga murojaat qilib, ishq ahlidagi yuz bergan voqeani so'zla,kim bilsin Farhod-u Majnun qissasi afsonadur degan.

O'zbek adabiyotida o'zining betakror ijodi bilan alohida o'rin tutuvchi ijodkorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ayniqsa, mumtoz adabiyotimiz xazinasini boyitgan ijodkorlar qatorida bir qancha shoir va shoirlarimiz ham borki, ularning jozibali she'r-g'azallari allaqachon xalq ko'ngil mulkiga aylanib ulgurgan.Shunday shoirlarimizdan biri g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy bobomizning g'azallaridir.Navoiy ijodini o'rganar ekanmiz bevosita shoir ijodidagi o'xshatishlar,she'riy qochirimlar,she'riy san'atlar,she'riy janrlarga e'tiborimizni qaratamiz.Navoiy ijodida salmoqli o'rinni egallagan “Farhod va Shirin ‘ , “ Layli va Majnun “ asarlari hozirgacha sevib mutolaa qilinadi.Bu asardagi lirik qahramonlar Navoiy ijodida asar qahramoni bo'libgina qolmay ,balki, durdona g'azallarida talmeh sifatida ham qo'llangan.Bu orqali shoir oshiqning ma'shuqaga bo'lgan muhabbati Farhod va Shirin , Layli va Majnundan ham kuchli ekanligini yoritishda qo'llangan.Navoiy ijodida Farhod va Majnun talmehlari oshiqni

anglatib,uning holi ulardanda abgor holda bo'lishini anglatsa,Shirin va Layli timsollari orqali ma'shuqaning (yorning)ulardanda go'zalligi,xushsuratligi sifatida qo'llangan.

O'ziga Navoiyni ustoz deb bilgan Nodirabegim g'azallarida ham bu o'xshatishlar,talmehlar o'z aksini topgan.Lekin Komila ijodida bu "Farhod va Shirin ", "Layli va Majnun"obrazlari shoironing o'zi va oshiq timsolida keladi.Mohlaroyimning Navoiy ijodidagi talmeh qo'llashdagi farqi shundaki, oshiq bu obrazlar orqali ma'shuqaga emas balki ma'shuqqa bo'lgan muhabbatini ifodalaydi.Navoiy ijodida kelgan Shirin va Layli obrazlari ma'shuqani anglatsa Nodira ijodida bu obrazlar ma'shuqqa aylanadi.Bu misolni biz yuqorida "Fig'onkim,yor ishq sabri ko'nglumdin judo qildi" radifli g'azalida ko'rib o'tdik.Ishq mavzusi mumtoz shoirlar ijodida keng talqin etilgandek,Navoiy va Nodira ijodida ham o'ziga xos tarzda qalamga olingan.Navoiy ijodi o'rta asr va xonlik davrida ham ijodkorlarning alohida e'tiborida bo'lgan.Nodira ijodida ham Navoiy g'azallari zavqi,shu'uri deyarli har bir g'azallarida seziladi.

Xusho oqilki aylab yaxshilik bunyodini mahkam,
O'tar bu dayri foniydan o'zini neknom aylab.

Shoira Nodirabegim ta'kidlab o'tganidek, xalqqa va bashariyatga yaxshilik bilan xizmat qilgani uchun Navoiy va Nodiraning neknomi,ya'ni yaxshi nomi asarlarda va nasrlarda abadiy yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Nodira-Komila" devoni, Toshkent-2001
2. "Xazoniy ul – maoniy " devoni "Yangi asr avlodi"- 2016
3. Aziz Qayumov. Asarlar. 10 tomlik 7- jild, 1- kitob.Toshkent, 2010. 155-b
4. "Navoiy asarlari izohli lug'ati" Toshkent -1983,1-tom
5. "Navoiy asarlari izohli lug'ati" Toshkent -1983,3-tom

